

**IQTIDORLI BOLALARNI O'QITISHGA IXTISOSLASHGAN MAKTABLAR
FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING SAMARALI VOSITALARI**

Djalalova Munavvar Baxtiyarovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Pedagogika va psixologiya magistratura mutaxassisligi « MM1-III-22» guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10113054>

Annotatsiya. maqolada iqtidorli bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil qilishning asosiy vazifasi, bolaning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirish to'g'risida haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijob maktablari, ijobkor shaxs, samaradorlik, aqliy tarbiya.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 18 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi prezident, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligining faoliyatini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida» Qaroriga asosan 2020-2025 yillarda ijod maktablari faoliyatini takomillashtirish Konsepsiyasi ishlab chiqildi. Ushbu Konsepsiya ijod maktablari faoliyatini rivojlantirishning maqsad va vazifalari, ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi. Sohaga oid normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqishda mazkur Konsepsiya g'oyalari e'tibor qaratilgan. Konsepsiyada yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat, ulug'ajdodlarimizning boy merosiga vorislik ruhida tarbiyalashda ona tili va adabiyotning ustuvorligiga urg'u berish, zamonaviy bilimlarga ega, erkin fikrlaydigan, badiiy adabiyot va boshqa ijod sohalari jahondagi tengdoshlari bilan raqobatlasha oladigan ijodkor shaxsni shakllantirish masalasi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim tizimida muhim o'rin tutgan o'quv muassasalari orasida iqtidorli bolalarni o'qitishga ixtisoslashgan maktablarning ham alohida o'rni bor. Bugungi kunda mazkur muassasalarining faoliyatini takomillashtirish islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qayd etilmoqda. O'qituvchi - bu maktabning yuragi. O'qituvchi mehnatining natijasi o'quvchining bilimidir. Shunday qilib, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini kashf etish va yanada rivojlantirish o'qituvchining kasbiy mahoratiga va uning shaxsiyatiga bog'liqdir. Ayniqsa, yosh avlodning maxsus qobiliyatlari va iste'dodlarini tan olish, uning keyingi rivojlanishiga rahbarlik qilish qiyin. Bugungi kunning asosiy vazifasi - bolani zamonga moslashtirish, unga o'z davrining eng yaxshi namunalarini singdirish va uni har tomonlama rivojlantirish.

Iqtidorli bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil qilishning asosiy vazifasi iste'dod xususiyatlarini aniqlash va aniqlashdir. Bolaning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirishga qancha vaqt e'tibor berilsa, shunchalik uni to'liq kashf etish mumkin bo'ladi. Agar bolaning o'ziga xos fazilatlarini unga yaqin kattalar munosib baholamasa, u boshqalar kabi bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun iqtidorli o'quvchilarni aniqlashda o'qituvchi va maktab psixologining yordamiga murojaat qilish kerak. Iqtidorli bola bilan ishlash samaradorligi o'qituvchining bilimiga bog'liq. Iste'dodli o'qituvchi bo'lgan joyda iqtidorli bola ham bo'ladi. Shu nuqtai nazardan o'qituvchi yoshlarga to'plagan bilimlarini o'rgatishi mumkin bo'lgan har tomonlama, yaxshi tayyorlangan mutaxassis bo'lishi kerak. U nafaqat bilimlarni etkazib beruvchi bo'lishi, balki, aksincha, o'quvchilarning bilimlarini, hayot haqidagi dunyoqarashini muntazam ravishda shakllantira olishi, izlanishga rahbarlik qilishi va kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak.

O'qituvchining bilimiga qo'yiladigan talablar:

- davlat standartidan yuqori o'qitiladigan fanni bilish; o'quvchi iste'dodi modelini bilish; o'qitishning yangi zamonaviy texnologiyalarini bilish; nafaqat iqtidorli o'quvchini o'qitish va o'qitish jarayonidagi taraqqiyotga, balki uning boshqa ko'rsatkichlar bilan o'zaro bog'liqligiga ham e'tibor berish; iqtidorli o'quvchilar uchun ularning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda ijodiy topshiriqlar tayyorlay olish.

O'qituvchining kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablar:

- iqtidorli o'quvchini aniqlash usullari bilan ishlay olish; iqtidorli o'quvchilarni o'qitish dasturini (yakka va guruhda) ishlab chiqish va doimiy ravishda ishlay olish; o'quvchi iste'dodini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan tadqiqotlarni olib borishi; iqtidorli o'quvchi larning ta'lim natijalarini aniq baholay olish; iqtidorli o'quvchining ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish; iqtidorli o'quvchi ning olimpiadalar va musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishda muvaffaqiyat qozonishiga imkon beradigan darajada ishlash. Shuningdek, iqtidorli o'quvchi lar bilan samarali ishlaydigan o'qituvchining kasbiy "qiyofasi" quyidagi fazilatlardan iborat: yuqori kasbiy mahorat, individuallik, bilim, ixtiro qilish va izlanishlar olib borish qobiliyati, kasbiy faoliyatini takomillashtirish istagi.

Iqtidorli o'quvchi bilan ishlash o'qituvchiga, uning mavqei va kasbiy malakasiga yangi, yuqori talablarni qo'yadi. Buyuk faylasuf Plutarx shunday degan edi: "Iqtidorsiz ustozlar tufayli ko'plab tabiiy iste'dodlar yo'qoladi. Ular iste'dodning tabiiy hodisasini chuqur bilib ololmaydilar, o'ni eshakka aylantirib, yo'q qiladilar". Shuning uchun o'qituvchilar jamoasi bunday janjallarga yo'l qo'ymasliklari kerak.

Bolaning qiziqishini uyg'otish va uning iste'dodini rivojlantirish uchun, avvalo, dars mazmunli bo'lishi kerak. Maktabda o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishning asosiy jarayoni. O'quvchining fanga qiziqishi va egiluvchanligi, shuningdek, ushbu darsni tizimli nazorat qilish orqali aniqlanadi. Iqtidorli bola bilan ishlashda o'qituvchi birinchi bo'lib uni izlaydi. Katta iste'dod, alohida qobiliyat. Boladagi qobiliyatni ko'rish qobiliyati o'qituvchi uchun juda muhim sifatdir. Ko'p mehnat qilish, kundalik darslarda, o'quv ishlarida bolaning qobiliyatini kuzatib borish, bolaning iste'dodini yoki tizimli ta'lim olishga qodir bo'lgan odamni aniqlash mumkin. Bolaning iste'dodlarini kashf etishda har bir o'qituvchi o'z darslarida yangi usul va uslublarga asoslanib, sinfdagi yoshlarning hayotiga real qarashlarini shakllantiradi. Zamon o'zgarishi bilan ta'lim tizimidagi usullar yangilanishi va o'zgarishi kerak. Bu o'quvchi larning iste'dodlarini kashf etish uchun imkoniyatdir.

Iqtidorli o'quvchilarning xususiyatlari:

- tezkor fikrlash, tezkor natijalar, tez rivojlanish;
- g'ayrioddiy qiziqish, ko'plab savollar va javoblarga katta talab;
- keng bilim doirasini, yuqori xotirani o'zlashtirish;
- intellektual rivojlanishdagi taraqqiyotning maxsus tezligi (fikrlash, sezgirlik, bilimga ishtiyoq, yangilik);
- qalb chuqurligi;
- ijodiy ishda muammolarni mustaqil ravishda hal qila oladi, ko'pincha yangi narsa yaratadi, badiiy va amaliy ishlarda narsalarni yakunlaydi.

N.Ojegovning lug'atida iste'dod "tabiat tomonidan berilgan maxsus qobiliyat" deb ta'riflangan. Ota-onalar, psixologlar va o'qituvchilar bolaning qobiliyatlarini rivojlantirish darajasiga e'tibor berishlari kerak. O'quvchining qobiliyatini rivojlantirish uchun ko'proq tirishqoq, tinimsiz, irodali, qat'iyatli, diqqatli va o'ziga talabchan bo'lish kerak. Rus psixologlari

iste'dodga quyidagicha ta'rif berishadi: «Iste'dod - bu ruhiyatning sistematik, umrbod xossasi. Bu odamlarning boshqa odamlar bilan taqqoslaganda bir yoki bir nechta faoliyatda eng yuqori natijalarga erishish qobiliyatini belgilaydi. Atom tuzilishini vizual ravishda ajratish qiyin bo'lgani kabi, hanuzgacha o'z yo'llarini o'ylab topgan iqtidorli va iqtidorli o'quvchilarni aniqlash juda mas'uliyatli. Iste'dod - bu ma'lum bir harakat asosida maxsus muvaffaqiyatga olib keladigan insoniyat rivojlanishining yuqori darajasi. Iqtidorli bolalarni aniqlash - bu bola rivojlanishini tanlash bilan bog'liq bo'lgan uzoq jarayon. O'quvchining iqtidorini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalanamiz:

- ijodkorlikni aniqlash; so'rovnomalar, psixodiagnostik treninglar o'tkazish;
- bolaning oilaviy ahvolini o'rganish; ota-onalar bilan suhbatlashish;
- fan olimpiadalarida, ilmiy loyihalar musobaqalarida, bahs o'yinlarida qatnashish.

Xulosa qilib aytganda, iqtidorli o'quvchini topish, ularning har biriga individual sifatida qarash, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, munosabatlarni yaxshilash, ota-ona-shogird o'qituvchisi munosabatlarini baland tutish va ijodiy ishlash zarur.

Eng muhimi, tabiatning insoniyatga bergan ajoyib sovg'asini yanada rivojlantirish va iqtidorli o'quvchini iste'dodga aylantirish uchun astoydil harakat qilishdir. Iste'dodli avlod mamlakat kelajagi ekanligini doimo yodda tutaylik.

REFERENCES

1. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805- 808
2. Наримбетова, З. А., Сытина, Н. (2021). Учитель-нравственный пример ученика. Academic research in educational sciences, 2(1), 1153-1159.
3. Eshkarayev, K., Norimbetova, Z. (2020). Methodological recommendations for organizing and holding mathematical circles. European Scientific Conference, 248-250.